

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ МЕЖДУ АБРАЗИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

МИРЗАЕВ КАХРАМОН КАРШИБОЕВИЧ

Доктор технических наук

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по существенную влиянию коэффициента трения между внутренним и наружным кольцами, шариками и абразивными частицами подшипников качения на наибольший размер абразивной частицы, участвующей в процессе изнашивания. Установлено, что увеличение коэффициента трения приводит к увеличению наибольшего размера абразивной частицы, участвующей в процессе изнашивания.

Ключевые слова. Подшипники качения, внутренние (наружное) кольцо, шарик, абразивное изнашивание, абразивная частица, коэффициент трения, концентрация, длина пути, объем деформации, средний размер, клиновидный зазор, предел текучести, упругая постоянная.

Введение.

Известно, что подшипники качения технологических машин работают в условиях высоких нагрузок, высоких частот вращения и в абразивной среде с высокой концентрацией. Результаты исследований показывают, что в условиях эксплуатации 79,4% подшипников качения выходят из строя вследствие абразивного износа.

В результате абразивного износа происходит быстрый износ всех элементов подшипников, изменяются их геометрическая форма и размеры. Это, в свою очередь, приводит к увеличению радиальных и осевых зазоров в подшипнике и ускорению выхода подшипника из строя [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Абразивный износ чаще всего наблюдается в подшипниках угольных конвейеров, сельскохозяйственной техники и других узлов машин, недостаточно защищенных от попадания грунта и пыли.

Абразивный износ элементов подшипников качения происходит следующим образом. Сферическая абразивная частица попадает в клиновидный зазор поверхностей трения и начинает двигаться к контактной поверхности под действием силы трения, при этом сжимающая нормальная нагрузка, действующая на абразивную частицу, увеличивается, и в зависимости от увеличения этой нагрузки увеличивается глубина ее проникновения в поверхность трения. При проникновении абразивной частицы в поверхность трения на определенную глубину дальнейшее увеличение нормальной нагрузки приводит к дроблению абразивной частицы. И.В.Крагельский отмечал, что повторное дробление абразивной частицы в клиновидном зазоре может происходить до 7 раз [1, 4; 6, 7].

Деформация поверхности трения абразивной частицей зависит от вероятности ее сцепления с поверхностью трения, а ее значения – от твердости материала поверхности трения.

Коэффициент трения между внутренним, наружным кольцами, шариками и абразивной частицей оказывает существенного влияния на наибольший размер абразивных частиц участвующей в процессе изнашивания [2, 3, 8].

Результаты исследования.

Предположим, что абразивные частицы распределены по всему объему масла агрегата равномерно, тогда общий объем абразивных частиц концентрацией ϵ_k и средним размером $d_{ср}$, прилипших на поверхность трения внутреннего кольца, равно:

$$V = 0,0548 \cdot d_{cp} \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu} \cdot [d_{1k} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e)] \quad (1)$$

Общее количество абразивных частиц, находящихся на поверхности трения внутреннего кольца,

$$n_{об} = \frac{0,1047 \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu} \cdot [d_{1k} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e)]}{d_{cp}^2} \quad (2)$$

Согласно принятого выше условия равномерного распределения абразивных частиц по объему масла, находящегося в картере агрегата, определяется количества абразивных частиц находящихся на длине окружности кольца (n_{li}^B) и дуге контакта по желобу кольца (n_{di}^B) подшипника:

$$\begin{cases} n_{li} \cdot n_{di} = n_{об}, \\ \frac{n_{li}}{n_{ai}} = \frac{l_{ei}}{l_{ai}}, \end{cases} \quad (3)$$

где, $l_{дв}$ – длина дуги контакта шарика по желобу внутреннего кольца. Тогда решив систему уравнений (3) относительно n_{li}^B и n_{di}^B получено:

$$n_{li} = \frac{4,34 \cdot \varepsilon_{\kappa}^{1/2}}{d_{cp}} \cdot [d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e)], \quad (4)$$

$$n_{ai} = \frac{0,24 \varepsilon_{\kappa}^{1/2}}{d_{cp}} \beta_i^e d_{uu}. \quad (5)$$

где ε_{κ} - концентрация абразивных частиц, находящихся в масле агрегата.

Длина пути абразивной частицы в клиновидном зазоре в зоне упругого контакта,

$$s_{yi}^e = \left(\frac{d_{ei} \cdot h_{кр}}{2} - h_{кр}^2 \right)^{1/2}.$$

Из-за того, что $d_{ei} \gg h_{кр}$ в дальнейших расчетах значение $h_{кр}^2$ не учитывается.

В зоне упругопластического контакта, критическая глубина внедрения ($h_{кр}$) абразивной частицы в поверхность трения равна [3, 8]:

$$h_{кр} = \frac{d_{cp}}{2} \cdot \left[1 - \left[1 - 6(c \cdot \sigma_m \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right].$$

Тогда путь абразивной частицы в клиновидном зазоре до его дробления:

$$s_{yi}^e = \frac{d_{ei} \cdot d_{cp}}{4} \left[1 - \left[1 - 6(c \sigma_T \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{1/2}, \quad (6)$$

где c – коэффициент деформации; θ – упругая постоянная.

Среднее расстояние между двумя соседними абразивными частицами, находящиеся на поверхности трения равно:

$$l_1 = \frac{0,72 \cdot d_{cp}}{\varepsilon_{\kappa}^{1/2}}. \quad (7)$$

Количество абразивных частиц находящихся на длине пути трения зоны упругого контакта, равно:

$$n_{yi}^e = \frac{0,69}{d_{cp}^{1/2}} \cdot \left[\varepsilon_{\kappa} \cdot [d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e)] \cdot \left[1 - (1 - 6) \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{1/2} \quad (8)$$

Общее количество абразивных частиц, находящихся в зоне упругого контакта определяется из выражений (4) и (5),

$$n_{oyi}^e = \frac{0,166 \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu}}{d_{cp}^{1/2}} \cdot \left[d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e) \cdot \left[1 - (1 - 6) \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{1/2} \quad (9)$$

Объем деформации металла всеми абразивными частицами, находящимися в зоне упругого контакта:

$$V_y = V_{1y}^e \cdot n_{oyi}^e,$$

где, V_{1y}^e - объем упругой деформации поверхности трения одной абразивной частицей,

$$V_{1yi}^e = 0,24 \cdot d_{cp}^{5/2} \cdot d_{ei}^{1/2} \cdot \left[1 - \left[1 - 6 \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^2 \right],$$

$$V_y^e = 0,039 \cdot d_{cp} \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu} \cdot d_{ei}^{1/2} \cdot \left[d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e) \right]^{1/2} \cdot \left[1 - \left[1 - 6 \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{5/2} \quad (10)$$

Все абразивные частицы размером d_{cp} находящиеся в клиновидном зазоре, до раздробления упруго деформирует поверхностей трения. При этом выполненная работа равна,

$$A_y = \frac{0,0063 \cdot d_{cp}}{\theta} \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu} \cdot d_{ei}^{1/2} \cdot \left[d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e) \right]^{1/2} \cdot \left[1 - \left[1 - 6 \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{5/2} \quad (11)$$

Таким образом, выполненная работа зависит от силы трения между желобом колец подшипника и абразивной частицы, длину пути абразивной частицы в клиновидном зазоре в зоне упругого контакта и концентрацию абразивных частиц в масле агрегата,

$$A_m = 0,0158 \cdot d_{cp} \cdot \beta_i^e \cdot d_{uu} \cdot f \cdot \theta \cdot (c \cdot \sigma_T)^2 \cdot d_{ei}^{1/2} \cdot \varepsilon_{\kappa} \cdot \left[d_{ei} + d_{uu} \cdot (1 - \cos \beta_i^e) \right] \cdot \left[1 - \left[1 - 6 \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{1/2} \quad (12)$$

Приравняв выражения (11) и (12) решив их относительно коэффициента трения (f), после некоторых упрощений получим,

$$f = \frac{0,4 \cdot \left[1 - \left[1 - 6 \cdot (c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2 \right]^{1/2} \right]^{3/2}}{(c \cdot \sigma_T \cdot \theta)^2} \quad (13)$$

Выводы.

Таким образом, коэффициент трения между абразивной частицей и поверхностью трения желобов подшипника зависит от предела текучести материала элементов подшипника (σ_T) и упругого постоянного (θ) материала поверхности трения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность): Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: «Издательство МСХА», 2001. 616 с.
2. Мирзаев Қ.Қ., Шообидов Ш.А. Думалаш подшипниклари ейилишбардошлигини ошириш. Монография. –Т.: “Innovation rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. – 128 б.
3. Иргашев А.И., Мирзаев К.К., Иргашев Б.А. Повышение износостойкости зубчатых передач. – Ташкент: ТашГТУ, 2015. 175 с.
4. Икромов Ў. Трибоника. (Ишқаланиш ва ейилиш). Т.: Ўзбекистон. 2002. -336 б.
5. Шаабидов Ш.А., Иргашев А., Мирзаев К.К. Повышение эксплуатационных свойств поверхностных слоев деталей машин. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2012. - 176 с.
6. Mirzaev K.K., Irgashev A. Wear resistance of rolling-ball bearings operating in an abrasive medium. USA. Journal of Friction and Wear Vol.35, No.5, pp. 439-442. Allerton Press 2014.
7. Шообидов Ш.А., Иргашев А., Мирзаев Қ.Қ. Думалаш подшипниги элементларининг ейилиши жараёнида иштирок этувчи абразив заррачаларнинг ўлчамини баҳолаш.//ТошДТУ Хабарлари. –Тошкент, 2006. -№3. 65-71 б.
8. Иргашев А. Методологические основы повышения износостойкости шестерен тяжело нагруженных зубчатых передач агрегатов машин. Дисс. ...докт.техн.наук. Ташкент, 2005. -245 с.